

Estimativa de dose efetiva em mulheres nos exames de tomografia computadorizada

Moara Souza Dias Pinheiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3292-6241

Ana Claudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Abstract— With the Covid 19 pandemic many women worldwide have undergone chest X-rays and CT scans, as the disease mainly affects the lungs. CT scans make use of x-rays, which are classified as ionizing radiation, because they have enough energy to ionize an atom. The use of this radiation can cause stochastic effects, which does not have a threshold dose to occur, but the probability of cell damage increases with the accumulation of doses received throughout life, and its severity is independent of the dose. Thus, the search for a lower dose in patients who undergo X-ray examinations is always necessary. In view of the importance of estimating effective doses in imaging studies that use ionizing radiation, the present study is aimed at estimating and evaluating the effective dose in CT scans of adult female patients positive for COVID-19. The estimates were performed using an excel document called Data_CT-Expo, the image acquisition parameters used were taken from a database called BIMCV COVID-19+, resulting in 109 exams. The data of Effective Dose show that of this total 21 patients received effective dose above the reference, that is, 19.27% received high doses and 80.73% received doses lower than the reference dose, which is 7mSV.

Keywords — CT scans, X-Rays, COVID-19, Effective Dose.

I. INTRODUÇÃO

De acordo com o texto “A importância dos Exames de Diagnóstico por Imagem”, apenas no século XX o diagnóstico por imagem foi introduzido na área da saúde. Em 1950, com o crescimento de pesquisas na óptica e tecnologia da informação, este setor avançou significativamente [1].

O uso de raios X se tornou muito comum, na prática clínica. Exemplos de exame que usam raios X são: radiografia, tomografia computadorizada (TC), mamografia etc. Na radiografia, a digital, por exemplo, um feixe de raios catódicos emitidos por uma ampola de raios X atravessa vários tecidos orgânicos até atingir uma placa de circuitos sensíveis aos raios X, originando uma imagem digital, como foi citado no texto “Saiba o que é PACS e DICOM” [2].

Assim como na radiografia, na tomografia computadorizada o contraste da imagem é gerado pelas diferenças de atenuação o feixe de raios X nos tecidos. Com uma maior atenuação a imagem é mais clara, e com menor, mais escura. A TC possibilita a observação das estruturas internas por meio de imagens de cortes anatômicos, esse processo de aquisição de imagem identifica-se como varredura [3]. Já na mamografia, a mama da paciente é posicionada e comprimida na bandeja (em diferentes posições como, craniocaudal, médio lateral etc.) em “Atualização em Mamografia para Técnicos em radiologia” [4]. Logo depois os raios X atravessam a mama em direção à placa de fósforo ou ao receptor de imagem (placa eletrônica ou filme mamográfico), onde os fótons de raios X são armazenados e processados para gerar a imagem, como foi

definido em “Bases físicas da mamografia” [5].

Em 1997, o primeiro tomógrafo foi instalado no Brasil, na cidade de São Paulo [6]. De acordo com um estudo sobre a distribuição de aparelhos de tomografia computadorizada, em 2013, o Brasil já possuía a quantidade suficiente – sendo ela um (1) tomógrafo para cada 100 mil habitantes [7]. Porém, no mesmo ano apenas 20,9% da população teve acesso à tomografia. Isso mostra uma desigualdade na distribuição de tomógrafos nas regiões do Brasil [8]. A distribuição desigual pode ser a causa de um aumento, desnecessário, no uso excessivo de diagnóstico por imagem [9]. Além do fato de que o número de tomografias tem aumentado não pela proporção do aumento da população, mas sim, disponibilidade da tecnologia. Levando a considerar que esse aumento na quantidade de procedimentos realizados visa o lucro privado e não a importância de se obter um diagnóstico [9,10].

Os raios X são classificados como radiação ionizante, pois, eles possuem energia suficiente para ionizar um átomo. Quando uma partícula ionizante arranca um elétron de um átomo de uma molécula do nosso corpo (Exemplo: DNA), pode-se resultar em algum efeito biológico, como definido no livro “Radiação: efeitos, riscos e benefícios” [11]. Segundo o artigo “Controle de riscos à saúde em radiodiagnóstico: uma perspectiva histórica”, esses efeitos podem ser classificados de duas formas, quanto ao mecanismo (direto ou indireto) e quanto a natureza (determinística ou estocástica) [12].

Os efeitos biológicos determinísticos são causados por uma dose elevada, acima de um limiar. Neles, a quantidade de morte celular é maior que a capacidade de regeneração ou reposição da célula. Já no efeito estocástico não existe um limiar. Entretanto, a probabilidade de um dano à célula aumenta com o acúmulo de doses recebidas ao longo da vida. Contudo, a severidade desse dano independe do aumento da dose, como é explicado no livro “Física das Radiações” [13].

Dessa forma, a busca por uma menor dose em pacientes que realizam exames de raios X é sempre necessária, como é mostrado “Optimization of radiographic technique for chest radiography” [14]. No trabalho “Dose efetiva de radiação nos exames de tomografia computadorizada: um estudo retrospectivo e descritivo” obtém-se que a dose efetiva para exames de tomografia computadorizada de tórax são entre 5-7mSv [15]. Assim como, no trabalho denominado “Comparison of Computed Tomography Dose Reporting Software” as doses para TC de tórax estavam entre 11mSv –13mSv para dose efetiva em pacientes do sexo feminino [16].

já no levantamento “*Effective Doses in Radiology and Diagnostic Nuclear Medicine: A Catalog*” a média de dose efetiva para exames de TC de tórax foi de 7mSv. Porém, foi encontrado na literatura valores entre 4 – 18mSv no mesmo trabalho [17].

Deve-se considerar que alguns estudos que estimam a dose estocástica em mulheres que realizam mamografia durante o período recomendado, na maioria, não consideram na estimativa a probabilidade da dose recebida na mama por outros exames de imagens. Porém, com a pandemia do COVID-19, muitas mulheres, mundo afora, foram submetidas a radiografias de tórax e TC de tórax, uma vez a doença atinge principalmente os pulmões [18].

Diante da importância de estimar doses efetivas em exames de imagem que utilizam radiação ionizante, este trabalho tem o objetivo de estimar e avaliar a dose efetiva de exames de tomografia computadorizada de pacientes do sexo feminino adultas positivadas para COVID-19.

II. MATERIAS E MÉTODOS

A. Os Dados

Para a realização deste trabalho foram realizadas quatro etapas. Primeiramente, a base de dados foi baixada gratuitamente BIMCV COVID-19+ [19]. A qual é uma enorme base de dados do Banco de Imagens Médicas da Região de Valência (BIMCV), a qual contém imagens de raios X de tórax (CR, DX) e imagens de tomografia computadorizada (TC) de pacientes com COVID-19 juntamente com os achados radiológicos e suas localizações, patologias, relatórios radiológicos, dados DICOM e os resultados dos testes PCR, IgG e IgM. Essa base de dados é disponibilizada gratuitamente via online, as imagens estão em formato anônimo, ou seja, não contém nenhuma informação pessoal dos pacientes [19]. Nessa base de dados contém duas planilhas em formato Excel classificadas como COVID-19_POSI e COVID-19_NEG. Na planilha COVID-19_POSI contém 5525 exames, cujos pacientes tiveram o diagnóstico de COVID-19 positivados, com seus respectivos parâmetros de aquisição de imagem. Já na planilha COVID-19_NEG, contém 10 518, com os pacientes diagnosticados sem COVID-19.

B. A Seleção dos Dados

Para a realização do estudo foi necessária uma escolha de informações contidas nas planilhas.

Sabendo disso, foram usados como parâmetros de inclusão de dados para este trabalho:

- exames de tomografia computadorizada (TC), cujos pacientes eram do sexo feminino;
- acima de 18 anos;
- exames que continham as tags preservadas com os seguintes parâmetros: idade da paciente, a parte do corpo examinada – tórax, chest –, a tensão (kVp), a corrente (mA), o tempo de exposição (s), colimação total (mm), alimentação da mesa por rotação (mm), espessura da fatia (mm) e o número de séries realizadas no mesmo paciente;
- e com diagnóstico de COVID-19 Positivo.

Dessa forma, restaram 109 exames da planilha COVID- 19+ POSI. Logo depois, os parâmetros de interesse foram retirados das planilhas da base e organizados em um segundo documento Excel denominado de Dados_CT-Expo. Nele, os dados foram separados na planilha denominada Positivo, onde se encontram os dados dos exames para pacientes com diagnóstico positivo COVID-19.

C. As Estimativas

As estimativas de Dose Efetiva dos exames foram realizadas no CT-Expo-v2.5, os parâmetros dos exames retirados na primeira etapa foram utilizados para essa estimativa. Os valores de Dose Efetiva foram coletados e organizados no documento Excel Dados_CT-Expo. Na Fig. 1 contém a captura de tela da aplicação do CT-Expo-v2.5 que abrange as partes: 1 – grupo de idade, gênero; 2 – *scan range*; 3 – modelo de scanner; 4 – o modo que foi feita a imagem e 5 – os parâmetros do *scan*.

Figura 1: Captura de tela da aplicação do CT-Expo-v2.5 no Excel.

Fonte:[20]; modificado pela autora, 2022.

Na aplicação de CT-Expo-v2.5, como representada na Fig.1, foi selecionado o grupo de idade “*Adult*”, que significa adulto em português, para a realização das estimativas. Assim como, o gênero feminino e a região de exame sendo localizado de $z = 27$ – que representa a primeira fatia do exame e o $z + = 50,52$ – que representa a última fatia do exame; resultando em um comprimento L de 24cm, representando a região padrão para a realização de um exame de TC de tórax como descrito pelo Khoury em “*CalDOSE*” [21]. Logo depois, o modelo de scanner foi selecionado “*Axial Scanner*”, bem como “*Spiral mode*”.

Os parâmetros de aquisição de imagem foram utilizados neste momento para a realização da estimativa da Dose Efetiva de todo o exame, esses valores retirados foram organizados na mesma planilha Dados_CT-Expo com seus respectivos parâmetros de formação de imagem.

Também, foram coletados valores de referências para exames de tomografia computadorizada de tórax para pacientes do sexo feminino, a fim de comparação com os valores estimados no CT-Expo. No estudo denominado “*Comparison of Computed Tomography Dose Reporting Software*” as doses para TC de tórax estavam entre 11mSv – 13mSv para dose efetiva em pacientes do sexo feminino [16], já no levantamento chamado “*Effective Doses in Radiology and Diagnostic Nuclear Medicine: A Catalog*” a média de dose efetiva para exames de TC de tórax foi de 7mSv. Porém, foi encontrado na literatura valores na literatura de aproximadamente 4 – 18mSv no mesmo trabalho [17]. Para obter um padrão será utilizada a média de 7mSv dos valores encontrados na literatura do catálogo de Fred A. Mettler como referência e como meio de comparação.

Por fim, foram realizados os cálculos de média de dose efetiva, desvio-padrão, quantos valores de dose efetiva estavam abaixo dessa média encontrada, quantos estavam acima da média e quantos eram iguais à média. O mesmo método foi realizado com a dose efetiva de referência de 7mSv, quantos estavam abaixo desse valor, quantos estavam acima e quantos se igualavam a ele. Também foram realizados os cálculos de média do número de séries realizadas, a média de idade das pacientes e foram agrupados os exames realizados com o mesmo número de séries.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A planilha denominada Positivo, na qual contém os dados das pacientes cujo diagnóstico para COVID-19 foi positivo. Para melhor entendimento, os dados foram agrupados segundo tensões semelhantes. As colunas foram separadas de maneira uniforme, compostas por N° – a numeração do paciente para facilitar sua localização, Id – a idade da paciente em anos, mA – a corrente utilizada no exame em miliampere, T(s) – o tempo de exposição do exame, L – largura de colimação total do feixe (mm), TF – alimentação da mesa por rotação (mm), ST – espessura da fatia (mm), FSP – fator de *pitch* espiral, SN – número de séries realizadas e aDE – Dose Efetiva (mSv).

Para os exames realizados com 110kV, a média de idade das pacientes é de 70 anos, a quantidade de exames é de 4 séries e a dose efetiva média de todas as pacientes é de 6mSv que é abaixo da dose de referência. Entretanto, contém exames que excedem esse valor, os exames das pacientes de N°: 13, 20, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50 e 51. Dessa forma, 12 pacientes dos 54 tiveram dose efetiva acima da referência. Assim como, 42 pacientes tiveram a dose efetiva abaixo da dose de referência. Ou seja, 22,2% das pacientes tiveram a dose efetiva acima de 7mSv. O desvio – padrão desse grupo de dados foi de 7,3mSv para dose efetiva, isso mostra que possui uma grande dispersão nos valores; para a idade das pacientes o desvio-padrão foi de 15,4anos, mostrando que existe uma janela de variação em torno da idade média 70 anos; a média de corrente foi de 129mA, desvio-padrão 82,6mA; o tempo de exposição médio foi de 0,557s, o desvio-padrão foi de 0,05s mostrando que não houve uma variação significativa nesse parâmetro; a largura de colimação da mesa média foi de 21mm, o desvio-padrão foi de 4,3mm; a alimentação da mesa média foi de 30mm, desvio-padrão foi 8,9mm; a espessura da fatia média foi de 1,34mm, desvio- padrão 0,443mm; o fator de *pitch* espiral médio foi 1,37, com desvio-padrão igual à 0,25; o número de séries de exames realizados médio foi 4, com desvio-padrão de 1,6; ou seja, isso mostra que os parâmetros com maiores variações foram a dose efetiva, corrente, largura de colimação do feixe e o número de séries realizadas. O Gráfico 1 mostra dados de Dose Efetiva, da corrente (cA) e número de séries realizadas que são os dois parâmetros que permitem a melhor visualização de suas influências sobre a Dose Efetiva.

Gráfico 1: Representação gráfica da corrente (cA), Número de Séries e Dose Efetiva; pacientes positivos para COVID-19 com 110kV.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Os valores de corrente foram convertidos de mA para cA, com o objetivo de facilitar a visualização. Com a análise do Gráfico 1 repara-se que uma combinação de corrente elevada e um alto número de séries realizadas contribuem para um aumento na dose efetiva entregue ao paciente, como pode ser notado nos pacientes de número 13, 20, 33, 43, 44, 45, 46, 49, 50 e 51.

No Gráfico 1, pode-se observar que pacientes com maiores valores de mA, como: 20, 42, 43, 44, 45, 49 possuem valores de doses efetivas evidentemente mais elevadas. Porém, existem pacientes que dispõem de mA alto e sua dose efetiva não apresenta uma elevação clara. Como, por exemplo: a 17, 30, 36 e 37. Com isso, é notável que quanto maior a corrente utilizada no exame maior será a dose efetiva. Assim como a influência do número de séries realizadas. Entretanto, a sua dependência com outros fatores também influencia no seu valor final.

Para os dados dos pacientes testados positivos com uma tensão de 130kV, cuja planilha foi denominada Positivo_130. A qual contém um total de 55 exames, o valor médio de idade das pacientes é de 68 anos, e de dose efetiva é de 4,7mSv o que é inferior à referência. Porém, os exames das pacientes de número 4, 6, 8, 10, 11, 13, 27, 50 e 51; ou seja, esses 9 pacientes dos 55 extrapolaram 7mSv. Assim como, 46 pacientes ficaram abaixo da referência e nenhuma paciente igual. Ou seja, 16,4% das pacientes extrapolaram a dose efetiva de referência. A média de idade das pacientes é de 68 anos, com desvio-padrão igual à 17,7anos; a média de corrente é de 78mA, desvio-padrão de 49,6mA; o tempo de exposição teve média 0,6s e desvio-padrão igual à 0; a largura de colimação do feixe foi de 17mm na média e obteve desvio-padrão 4mm; a alimentação da mesa teve média de 17,5mm, com desvio-padrão de 4,4; a espessura da fatia foi em média 2mm, com desvio-padrão igual à 1,13mm; o fator *pitch* espiral teve uma média de 1, com desvio-padrão 0,18; o número de séries médio foi 3, com desvio-padrão 1,13; a média de dose efetiva foi de 4,7mSv, com desvio-padrão 3,5mSv. Os parâmetros com maior variação foram a idade e corrente.

O Gráfico 2 contém os dados de cA número de series e Dose efetiva com 130kV.

Gráfico 2: Representação gráfica da corrente (cA), Número de Séries e Dose Efetiva; pacientes positivos para COVID-19 com 130kV.

Fonte: Autoria própria, 2022.

Com análise do Gráfico 2 nota-se que as pacientes de número 4, 6, 8, 11, 13, 50 e 51 são as que possuem uma configuração que mais contribui para a dose efetiva.

A quantidade de exames totais de COVID-19 positivos foram 109, desse total 21 pacientes receberam dose efetiva acima da referência, ou seja, 19,27% receberam doses elevadas e 80,73% receberam doses inferiores.

IV. CONCLUSÃO

Com esse trabalho foi exposto que os parâmetros que influenciam para o aumento da dose são a corrente e o número de séries realizadas.

Assim como, é observável a influência da quantidade de séries de exames realizadas com a dose efetiva. Contudo, além dos parâmetros já destacados, todos os outros analisados neste trabalho influenciam na dose recebida pela paciente.

Conclui-se que durante a pandemia da COVID-19, os exames de TC serviam como modo de acompanhar o avanço da infecção. Em pacientes do sexo feminino, em breve, pode ocorrer um aumento na dose efetiva, o que leva a um aumento significativo no risco de carcinoma, levando em conta as doses recebidas em exames de rotina, como o exame de mamografia realizado de 2 em 2 anos, para mulheres acima de 49 anos como é o caso apresentado nesse estudo, no qual a média de idade das mulheres varia de 65 – 72 anos.

Dessa forma, se torna ainda mais evidente a necessidade da implementação de princípios de proteção radiológica, ou seja, ter uma justificativa da prática e das exposições dos pacientes à radiação, a otimização da proteção radiológica, entre outros. A adoção do princípio ALARA – dose tão baixa quanto razoavelmente exequível – é, também, de fundamental importância, para fazer com que haja uma minimização da dose entregue aos pacientes.

V. REFERÊNCIAS

- [1] Hospital São José. A importância dos Exames de Diagnóstico por Imagem - A evolução tecnológica auxiliando na descoberta de doenças. hsjose. [Online] 13 de Fevereiro de 2019. <https://www.hsjose.com.br/noticias/ver/importancia-exames-diagnostico-por-imagem-447>.
- [2] Fixel, Marcelo Ortiz. SAIBA O QUE É PACS E DICOM. tecnologiadiologica. [Online] http://www.tecnologiadiologica.com/materia_pacs_dicom.htm.
- [3] Mourão, Arnaldo Prata. Tomografia computadorizada: tecnologias e aplicações. s.l. : Difusão Editora, 2018.
- [4] INCA. ATUALIZAÇÃO EM MAMOGRAFIA PARA TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. inca.gov. [Online] 2019. https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/2a_edicao_atualizacao_em_mamografia_para_tecnicos_em_radiologia_2019.pdf.
- [5] Jales, Rodrigo Menezes. Bases físicas da mamografia. Dr.Pixel. [Online] December de 2015. <https://drpixel.fcm.unicamp.br/conteudo/bases-fisicas-da-mamografia>.
- [6] História da tomografia computadorizada. Carvalho, Antonio Carlos Pires. 2007, Revista Imagem, Vol. 29, pp. 61–66.
- [7] Sistema Único de Saúde. tabnet.datasus. datasus. [Online] 12 de Junho de 2002. <http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/LivroIDB/2edrev/e18.pdf>.
- [8] Análise da distribuição de aparelhos de tomografia computadorizada no Brasil 2008-2020. Ferreira, Débora Lima Urcino. 2021.
- [9] Calil, Saide Jorge. Análise do setor de saúde no Brasil na área de equipamentos médico-hospitalares. Brasil: radiografia da saúde. 2001, pp. 91–121.
- [10] Diffusion of medical technology and equity in health in brazil: an exploratory analysis. Loureiro, Sebastião, et al. s.l. : Taylor & Francis, 2007, The European Journal of Development Research, Vol. 19, pp. 66–80.
- [11] Okuno, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. s.l.: Oficinate Textos, 2018.
- [12] Controle de riscos à saúde em radiodiagnóstico: uma perspectiva histórica. Navarro, Marcus Vinicius Teixeira, et al. s.l. : SciELO Brasil, 2008, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Vol. 15, pp. 1039–1047.
- [13] Okuno, Emico e Yoshimura, Elisabeth Mateus. Física das radiações. s.l.: Oficina de Textos, 2016.
- [14] Optimization of radiographic technique for chest radiography. Warren-Forward, H. M. e Millar, J. S. s.l. : The British Institute of Radiology, 1995, The British journal of radiology, Vol. 68, pp. 1221– 1229.
- [15] Dose efetiva de radiação nos exames de tomografia computadorizada: um estudo retrospectivo e descritivo. dos Santos JuniorI, Jorge Augusto, JansonNey, Mônica Silva Costa e de Souza FonsecaIII, Giuliana Vasconcelos. 2020, REVISTA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO• VOLUME 25• EDIÇÃO 2, p. 46.
- [16] Comparison of computed tomography dose reporting software. Abdullah, A., et al. s.l.: Oxford University Press, 2012, Radiation protection dosimetry, Vol. 151, pp. 153–157.
- [17] Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: a catalog. Mettler, Fred A. Jr, et al. 1, United States : s.n., July 2008, Radiology, Vol. 248, pp. 254–63.
- [18] Schittini Barreto, R. F. ., Barbosa de Matos, D. A. ., & de Vasconcelos, P. F. (2022). Qual o papel da ultrassonografia pulmonar point-of-care em pacientes infectados pelo covid-19?- uma revisão integrativa. Saúde.Com, 18(3). <https://doi.org/10.22481/rsc.v18i3.8170>
- [19] Bimcv covid-19+: a large annotated dataset of rx and ct images from covid-19 patients. Vayá, Maria de la Iglesia, et al. 2020, arXiv preprint arXiv:2006.01174.
- [20] CT-Expo - a novel program for dose evaluation in CT. Stamm, G. e Nagel, H. D. Germany : s.n., 2002, Roefo - Fortschritte auf dem Gebiete der Roentgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren, Vol. 174, pp. 1570-1576. ISSN: 1438-9029.
- [21] Khoury, Prof. Dr. Helen Jamil, et al. caldose.org. CalDose. [Online]22 de setembro de 2014. <http://caldose.org/caldose/Introducao.aspx>.